

Гуманитарный центр, 2013. – 142 с.

5. Колот А.М. Мотивация персонала / А.М. Колот. – М.: Финансы, 2002. – 337 с.

6. Мишурова И.В. Управление мотивацией персонала / И.В. Мишурова, П.В. Кутелов. – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов-на-Дону, 2003. – 215 с.

7. Назарова Г.В. Управление социально-трудовой сферой предприятия: монография / Г.В. Назарова, С.Ю. Гончарова, Н.В. Водницька; под общ. ред. д-ра экон. наук, профессора В. Назаровой. – Харьков: Изд. ХНЭУ, 2010. – 324 с.

8. Новикова Н.Н. Системное управление трудовым потенциалом предприятия: монография / Н.Н. Новикова. – Харьков.: Изд-во ХНЭУ. -

9. Управление мотивацией / Ш. Ричи, П. Мартинп. с англ. под ред. Е.А. Климова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 339 с.

10. Ободец Р.В. Теоретические основы применения базовых моделей в процессе стратегического планирования на предприятиях промышленного комплекса / Р.В. Ободец, В.С. Чангли, М.А. Лисицына // Менеджер. – 2019. – № 3 (89). – С. 80-87.

УДК: 332.12

DOI

ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ СОВОКУПНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ТРУДА

ВАСИЛЕНКО Д.В.,

**канд. экон. наук, доцент кафедры теории
управления и государственного администрирования
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

Рынку труда отводится важное место в системе экономических отношений. От эффективного функционирования рынка труда зависят благосостояние общества, социально-экономическое развитие территории. Вместе с тем рынок труда выступает самостоятельной системой, которая имеет свои принципы функционирования, и может быть рассматривавших - нута как организационная система, которая характеризуется устойчивостью, интегрированностью и определённой изменчивостью.

Ключевые слова: экономика, спрос, предложение, функционирование, рынок труда, регион

FEATURES OF THE STRUCTURE OF THE AGGREGATE REGIONAL LABOR MARKET

VASYLENKO D.V.,
PhD, Associate Professor of department of Management
Theory and Public Administration
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The labor market has an important place in the system of economic relations. The well-being of society and the socio-economic development of the territory depend on the effective functioning of the labor market. At the same time, the labor market acts as an independent system that has its own principles of functioning and can be considered as an organizational system that is characterized by stability, integration and a certain variability.

Keywords: economy, demand, supply, functioning, labor market, region

Актуальность. Изменения на рынке труда напрямую зависят от изменений, которые происходят на других рынках: недвижимости, потребительского, финансов, информации и т.п., которые функционируют в социально ориентированной экономике. В ней главная роль принадлежит высококвалифицированному, интеллектуально и культурно развитому человеку.

Анализ последних исследований и публикаций. Для того чтобы иметь представление о функционировании рынка труда, необходимо начать изучение с того рынка труда, который располагается в пределах низового уровня административно-территориального деления государства, то есть регионального рынка труда. Именно на его уровне происходит удовлетворение первичных потребностей индивидуумов в системе социально-трудовых отношений. Степень локализации региональных рынков труда во многом определяется хозяйственной специализацией и структурой экономики региона. В контексте этого научного исследования основной акцент сделан на региональный рынок труда. При таких обстоятельствах каждый региональный рынок труда является особой моделью с присущими ей специфическими характеристиками и проблемами функционирования.

Целью статьи выступает определение особенностей структуры совокупного регионального рынка труда.

Изложение основного материала исследования. Структура совокупного регионального рынка труда состоит из совокупного предложения и совокупного спроса. Одной из движущих сил регионального рынка труда является совокупное предложение (табл. 1).

Таблица 1

Совокупное предложение рабочей силы на региональном рынке труда Самарской области*

Годы	Показатели			
	Единицы измерения	Экономически активное население	В том числе	
			женщины	мужчины
2011	чел.	163636	81383	82253
	%	100	49,73	50,27
2012	чел.	162950	82563	80387
	%	100	50,67	49,33
2013	чел.	168000	85713	82287
	%	100	51,02	48,98
2014	чел.	168600	87422	81178
	%	100	51,85	48,15
2015	чел.	162250	84299	77951
	%	100	51,96	48,04
2016	чел.	166600	86635	79965
	%	100	52	48
2017	чел.	168909	85018	83891
	%	100	50,33	49,67
2018	чел.	196429	102014	94423
	%	100	51,93	48,07
2019	чел.	198987	97504	101483
	%	100	49	51

*Здесь и далее по тексту составлено и рассчитано по источникам [1-3]

За период с 2011 г. по 2012 г. наблюдается снижение экономически активного населения на 4817 человек или на 2,87%. Однако в 2013 г. и 2014 г. экономически активное население увеличивается на 600 человек или на 0,4%, поскольку увеличивается численность занятого населения, так как на его увеличение влияет увеличение рождаемости 80-х годов, которые до 2013-2014 гг. перешли в категорию «трудовые ресурсы» города. В 2015 г. по сравнению с 2014 г. экономически активное население уменьшилось на 6350 человек или на 3,77%. Это связано с процессом старения населения, который обусловил ряд существенных проблем, связанных с социальным обеспечением пенсионного возраста, а также с предложением им трудовой деятельности.

Анализ структуры по возрасту показывает, что удельный вес населения

пенсионного возраста в 2015 году составляет 19%, а детей от 0 до 14 лет – 13%, что характеризует Самарскую область как регион стареющей нации. Старение населения в определённой степени снижает и адаптивные возможности трудовых ресурсов к новым условиям хозяйствования, потому что с возрастом стабильно уменьшается вероятность перехода населения в частный сектор и в категорию тех, кто самостоятельно обеспечивает себя работой. Это объясняется относительно низкой адаптацией старших поколений к новым условиям жизни, а также стремлением менеджеров частных компаний нанимать молодую рабочую силу, которая быстро

учится. С 2015 г. по 2018 г. экономически активное население увеличивается на 34179 чел. или на 21,1%. На увеличение совокупного предложения рабочей силы регионального рынка труда за этот период повлияли миграционные потоки населения. В 2018 г. заработали на полную мощность крупные предприятия города. Аналогичные процессы происходят и в сегментах совокупного предложения рабочей силы регионального рынка труда. Рост численности экономически активного населения, который наблюдался в экономике в 2018-2011 гг., происходил в основном за счёт роста занятости и увеличения отношения численности занятых к количеству трудоспособных. Речь идёт, прежде всего, о снижении уровня безработицы: в 2018 г. в Самарской области насчитывалось 7775 чел. безработных, в 2011 году – 6342 человек.

Структурные сдвиги совокупного предложения в половой структуре регионального рынка труда положительно или отрицательно влияют на тенденции функционирования регионального рынка труда (табл. 2).

Объём совокупного предложения регионального рынка труда в 2011 г. по сравнению с базисным 2011 г. уменьшился на 0,2 процентных пункта, что характеризуется незначительными структурными сдвигами. Но в 2014-2016 гг. происходят увеличения совокупного предложения по половой структуре с 2,12 п.п. до 2,27 п.п. за счёт увеличения женского сегмента с 51,85% до 52%, а среди мужчин, так чего сегмента происходят незначительное уменьшение с 48,15% до 48%.

Таблица 2

Структурные изменения совокупного предложения (структура по половой принадлежности) рабочей силы регионального рынка труда Самарской области, %

Показатели	Годы								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Линейный коэффициент абсолютных структурных изменений	-	0,93	1,29	2,12	2,22	2,27	0,60	2,20	0,73
Средний квадратичный коэффициент абсолютных структурных изменений	-	0,93	1,29	2,12	2,22	2,27	0,60	2,20	0,73
Средний квадратичный коэффициент относительных структурных	-	18,67	25,71	42,35	44,44	45,35	11,99	43,92	14,68
Интегральный коэффициент структурных изменений Гатева	-	1,32	1,82	2,99	3,14	3,20	0,85	3,10	1,04
Обобщающий показатель структурных изменений Салаи	-	0,93	1,29	2,12	2,22	2,27	0,60	2,20	0,73

Интегральный коэффициент структурных сдвигов Гатева и обобщающий показатель структурных сдвигов Салаи характеризуют количественные изменения значений совокупного предложения регионального рынка труда при определённых флуктуациях половых

структур рынка труда. Если коэффициент структурных сдвигов Гатева и обобщающий показатель структурных сдвигов Салаи более 10%, то можно утверждать о нестабильности структуры. В данном случае совокупное предложение характеризуется стабильной структурой относительно полового состава регионального рынка труда.

Следующим аспектом механизма функционирования регионального рынка труда являются совокупный спрос на региональном рынке труда, который равен сумме тех, кто функционирует, и вакантных рабочих мест [4, с. 212]. На совокупном региональном рынке труда (табл. 3) наблюдалась тенденция к увеличению совокупного спроса на рабочую силу с 2011 г. по 2019 г. на 38966 человек, однако в 2015 г. наблюдалась тенденция к снижению совокупного спроса на рабочую силу по сравнению с 2014 г. на 4577 человек.

Таблица 3

Совокупное предложение на рабочую силу в Самарской области, чел.

Год	Занятое население		Вакантные рабочие места	Совокупное предложение
	человек	%		
2011	153818	99,37	972	154790
2012	154814	99,06	1465	156279
2013	160255	99,07	1511	161766
2014	161858	98,78	2015	163865
2015	156825	98,45	2463	159288
2016	160458	99,40	976	161434
2017	159745	99,47	844	160589
2018	188654	99,68	602	189256
2019	192645	99,54	894	193539

На основании данных совокупных спроса и предложения регионального рынка труда можно оценить уровень сбалансированности регионального рынка труда, который определяется отношением совокупного спроса к совокупному предложению (табл. 4).

Таблица 4

Уровень сбалансированности регионального рынка труда в 2011-2019 гг. в Самарской области

Год	Совокупный спрос, чел.	Совокупное предложение, чел.	Совокупный рынок (объем занятости), чел.	Уровень сбалансированности регионального рынка труда, %, / (гр. 3-гр. 2) / гр. 4
2011	154790	163636	153818	94,6
2012	156279	162950	154814	95,9
2013	161766	168000	160255	96,3
2014	163865	168600	161858	97,2
2015	159288	162250	156825	98,2

Продолжение таблицы 4

2016	161434	166600	160458	96,9
2017	160589	168909	159745	95,1
2018	189256	196429	188654	96,3
2019	193539	198987	192645	97,2

По результатам табл. 4 можно сделать вывод, что региональный рынок труда является несбалансированным, поскольку уровень сбалансированности за период 2011-2018 гг. меньше 100%. В таких условиях часть экономически активного населения не может найти работу, наблюдается безработица.

Оценка числа занятых в общей численности постоянного населения показала, что численность постоянного населения в период с 2011 г. по 2019 г. уменьшилась на 7460 человек или на 3,2% (табл. 5). Причины уменьшения постоянного населения в городе в период с 2011 по 2019 годы объективны и являются следствием демографических процессов в межпереписной период.

Таблица 5

Численность занятых в общей численности постоянного населения Самарской области

Год	Постоянное население региона, чел.	Численность женщин, чел.	Численность мужчин, чел.	Занятое население региона, чел.	Занятые женщины, чел.	Занятые мужчины, чел.	Уд. вес занятых в общей численности постоянного населения, %	женщины	мужчины
2011	225500	123123	102377	192645	102382	90263	0,854	0,832	0,882
2018	225996	123218	102778	188654	100261	88393	0,835	0,8137	0,86
2017	226628	123465	103163	159745	83027	76718	0,705	0,6725	0,7437
2016	227547	123798	103749	160458	84488	75970	0,705	0,6825	0,7322
2015	228112	123955	104157	156825	82871	73954	0,687	0,6686	0,71
2014	229136	124293	104843	161858	84774	77084	0,706	0,682	0,7352
2013	229205	124154	105051	160255	83445	76810	0,699	0,6721	0,7312
2012	230222	124476	105746	154814	80052	74762	0,672	0,6431	0,707
2019	232960	125318	107642	153818	78709	75109	0,660	0,6281	0,6978

Постоянное население охватывает занятое население города, которое в период с 2011 по 2019 г. увеличивается на 38827 человек, или на 25,24%, в том числе это относится к работоспособным женщинам и мужчинам. Исходя из этого, удельный вес занятых в общей численности постоянного

населения возрастает в период с 2011 г. по 2019 г. на 0,194, исключением является 2015 г., в котором наблюдается снижение удельного веса занятых в общей численности постоянного населения. Сравнение темпов изменений численности занятого населения как частей совокупного спроса регионального рынка труда приведено в табл. 6.

Удельный вес численности занятого населения за анализируемый период изменился на 1,98%. Темп прироста составляет 39,5%, что обуславливается влиянием факторов на рост численности экономически активного населения. Общие показатели структурных сдвигов позволяют проанализировать тенденции региональной (региональной) занятости. Значения показателей Гатева и Салаи попадают в диапазон 0,05÷0,2, то есть близки к 0, что характеризует исследуемый период однородностью структуры занятости области.

Таблица 6

Динамика изменений численности занятого населения как частей совокупного спроса регионального рынка труда Самарской области, %

Год	Занятое население в регионе, в том числе	Женщины	Мужчины	Занятые женщины	Занятые мужчины	Линейный коэффициент абсолютных структурных изменений	Средний квадратичный коэффициент абсолютных структурных изменений	Средний квадратичный коэффициент относительных структурных изменений	Интегральный показатель структурных изменений Гатева	Обобщающий показатель структурных изменений Салаи
	Структура занятого населения			Структурные изменения численности занятого населения						
2011	100	53,15	46,85	1,98	-1,98	1,98	1,98	39,50	2,79	1,98
2018	100	53,15	46,85	1,98	-1,98	1,98	1,98	39,51	2,79	1,98
2017	100	51,97	48,03	0,80	-0,80	0,80	0,80	16,09	1,14	0,81
2016	100	52,65	47,35	1,48	-1,48	1,48	1,48	29,68	2,10	1,49
2015	100	52,84	47,16	1,67	-1,67	1,67	1,67	33,46	2,36	1,68
2014	100	52,38	47,62	1,21	-1,21	1,21	1,21	24,11	1,70	1,21
2013	100	52,07	47,93	0,90	-0,90	0,90	0,90	18,00	1,27	0,90
2012	100	51,71	48,29	0,54	-0,54	0,54	0,54	10,77	0,76	0,54
2019	100	51,17	48,83			-	-	-	-	-

Однако подобная однородность не характеризует низкий уровень занятого населения. Анализ табл. 5 показывает, что в этот период процент занятого населения в общей численности постоянного населения находится от 66,0% до 85,4%. С 2018 г. по 2019 г. отмечается дальнейшее укрепление устойчивой тенденции к увеличению уровня региональной (региональной) занятости населения. Однако этот период характеризуется формированием тенденции региональной (региональной) дифференциации по половому

признаку: сокращается мужской сегмент (-1,98), а женский сегмент пропорционально нарастает (+1,98).

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Значимость исследования рынка труда возрастает ещё и за счёт того, что на современном рынке труда накопились проблемы, связанные с ростом численности экономически неактивного населения, безработицы, дискриминацией по возрасту, полу, нелегальной занятостью и, как следствие, нелегальной форме оплаты труда, что порождает социальную напряжённость и социальные диспропорции. Для решения этих проблем существует многообразие подходов, основанных на сущности содержательной стороны рынка труда. Анализ существующих научных воззрений позволяет утверждать, что рынок труда как система, сфера, пространство является результатом синтеза взглядов учёных-экономистов. Однако дефиниция рынка труда как механизма является менее изученной, находится в процессе эволюции и требует пристального внимания со стороны исследователей рынка труда.

Список использованных источников

1. Самарский статистический ежегодник. 2019: Стат. сб. \ Самарастат. – 2019. – 355 с.
2. Демографический ежегодник Самарской области: статистический сборник / Самарастат, 2018. – 124 с.
3. Численность населения муниципальных образований Самарской области: статистический бюллетень / Самарастат, 2017. – 132 с.
4. Колот А.М. Экономика труда и социально-трудовые отношения: учебник / А.М. Колот, О.А. Гришнова, О.О. Герасименко. – К.: КНЭУ, 2009. – 711 с.

УДК 364.442.6

DOI

ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕССОВ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ В ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

РЕЗНИК А.А.,

канд. экон. наук, доцент,

доцент кафедры менеджмента

ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный

университет имени Владимира Даля»,

Луганск, ЛНР

В статье представлены эталонные показатели эффективности процессов социальной защиты населения в виде предельно допустимых на